

DOSSIER “Éticas y ontologías del buen vivir”

Ciencia y Filosofía ISSN: 2594 – 2204. Vol. 13, núm. 15, julio-diciembre del 2024 (2)

Editor invitado Dr. Camilo Valqui Cachi, Profesor-Investigador de la Facultad de Filosofía y Letras-UAGro

drccvc@hotmail.com -ID: 0000-0003-3064-1602

La revista *Ciencia Y Filosofía* ISSN: 2594-2204 presenta el dossier “éticas y ontologías del buen vivir” previsto para el volumen 13, número 15 del 2024-2.

En coedición con la Facultad de Filosofía y Letras, Unidad de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero se tiene previsto el envío de artículos originales, que no hayan sido publicados o que no se encuentren en etapa de revisión por alguna entidad editora.

Se aceptarán artículos académicos, artículos de revisión, estudios de caso, estados del arte, informes académicos, capítulos de libro (que no se hayan publicado), entrevistas y reseñas.

Fecha límite de entrega: 20 de noviembre del 2024.

Ontología.

Ante la cuestión ¿cómo se colonizó el universo? Existen dos vías ontológicas encontradas actualmente. La que mienta que el universo es intensivo cualitativo, la encontramos en el *ῥta*, la *moira*, el *logos*, el *heimarmenē*, el *maat* egipcio, el *tao*, el *quismaba* en el islam, el *tloque nabuaque* o el “*taque pacha*” para América, donde lo imprescindible para habitar el universo es la observancia de las equivalencias. Para el *ῥta*: te doy, dame.

La otra vía contrapuesta es la del universo extensivo cuantitativo, donde la naturaleza se reduce a geometría y aritmética (la síntesis entre lo *apeiron* y *peras* en *arítmōs* o número instrumentado por el pitagorismo) es la ontología dominante por medio de la cual la filosofía latina introduce las equivalencias de la exacción moderna: *Do ut facias*, *facio ut facias*, *facio ut des*, *do ut des* (Doy para que hagas, hago para que hagas, hago para que des, doy para que des). A este respecto Marx sólo encontró la inequivalencia *do ut facias* de la riqueza objetiva del capital, el resto de las equivalencias siguen siendo parte de la soberanía del Estado moderno que decide la polémica en torno al bienestar y al buen vivir.

Éticas.

El bienestar es un estado de satisfacción personal, heredado del liberalismo. Actualmente es un indicador económico y rara vez es utilizado como un concepto de condena en contra de las transnacionales, las políticas de los estados autoritarios, las dictaduras o las revoluciones de izquierda que combaten a la corrupción en distintos niveles de gobierno, es decir los discursos del bienestar están desligados de las equivalencias de la ontología dominante, de allí nace la sospecha de nuevos abordajes éticos que prescindan de la ontología hegemónica que asume que la naturaleza

(incluida la humana) le es suficiente saciarse como ganado, según los niveles de ciudadanía que existan en un estado. Por ejemplo, la realeza carece de índices de bienestar, incluso prescinde de la divisa nacional, del sistema financiero legal, mientras que los estados democráticos se ven cercados por su propia divisa y en naciones devastadas por la guerra la criptomoneda ofrece las garantías de inversión, pago y transferencia sin necesidad del dinero fiduciario y de la soberanía de la moneda local.

Estos nuevos fenómenos de equivalencia cuestionan el concepto homonormativo de bienestar con que operan las democracias modernas.

En cambio, surgen nuevas propuestas de análisis y de aproximación al estudio de las equivalencias desde la flexibilidad conceptual y el relativismo interpretativo denominado dispositivos discursivos del buen vivir.

Lo bueno y lo malo es relativo en función de la vida, pero no en función de la ontología intensiva cualitativa de la que surgió el fascinante drama de habitar el cosmos. Desde el mesolítico estas dos ontologías han estado en disputa. El triunfo parcial de la ontología extensiva cuantitativa se lo debe a reducir a la naturaleza a mera artefactualidad, susceptible de medir a la vida en segmentos cada vez más internos.

Sobre estas dos vertientes o más, se aceptarán los envíos.

Para los papers hasta 25 cuatillas a 1.5 espacio, justificado, en letra Times New Roman, 12 puntos, tabloide A4, citación APA con DOI u otro indizador persistente 7ma edición, tablas, gráficas y anexos en APA.

Para las reseñas y entrevistas como máximo 10 cuatillas.

Es importante contar con ID para la identificación de la obra y el autor.

